

Liczby urojone i liczby zespolone na
płaszczyźnie kartezjańskiej.

Uzasadnienie geometryczne stosowania
liczb zespolonych w geometrii
euklidesowej.

Daria Katarzyna (Kujawa) Włodarczyk

Opublikowano na stronie <https://zenodo.org>
pod numerem DOI : 10.5281/zenodo.13995749

25 października 2024

Bastia, Francja

Wstęp

Liczby zespolone, zawierające liczby urojone bi o szczególnej właściwości $i^2 = -1$, istnieją w geometrii euklidesowej i uzasadnione jest ich stosowanie do wyliczania długości rzeczywistych.

Wprowadza je do geometrii euklidesowej wykres paraboli, a ich zastosowanie jest uzasadnione przeliczaniem długości rzeczywistych odcinków w odniesieniu do geometrii wewnętrznej paraboli na długości rzeczywiste w odniesieniu do układu współrzędnych.

Liczby zespolone są wpisane w konstrukcję paraboli rozważanej w ramach powiązania z trójkątami równoramiennymi i ortocentrum, ponieważ określanie w wyprowadzanych wzorach ogólnych wyrażeń $(o + Hi)$ oraz $(o - Hi)$ jest nieuniknione i konieczne ze względu na konstrukcję. Te wyrażenia bezpośrednio wynikają z właściwości geometrycznych i algebraicznych, pojawiają się naturalnie i spontanicznie, na podstawie geometrii i dedukcji z geometrii.

W przestrzeni spełniającej warunki geometrii euklidesowej liczby zespolone występują nie jako współrzędne punktu, a jako jedna ze współrzędnych punktu.

W przestrzeni kartezjańskiej liczby zespolone odpowiadają bezpośrednio długościom promieni wodzących paraboli i spełniają warunek własności szczególnej $i^2 = -1$.

Liczba zespolona w geometrii euklidesowej nie jest punktem, a wyrażeniem na określenie długości dwóch równych odcinków łączących punkt na paraboli z kierownicą i ogniskową tej paraboli, czyli liczby zespolone są wyrażeniami na określenie długości promieni wodzących paraboli. Jest to długość rzeczywista, wynikająca z odniesienia do geometrii paraboli.

Wykres paraboli jest kartezjańskim odpowiednikiem płaszczyzny zespolonej, wynikającym z geometrii paraboli w sposób spontaniczny, niewymuszony, jako naturalna i logiczna konsekwencja wyciągania wzorów ogólnych dla poszczególnych długości rzeczywistych.

Zastosowanie formy liczby urojonej Hi dla długości oznaczającej wysokość paraboli ma swoje uzasadnienie, które opiera się na właściwościach promieni wodzących paraboli, które wymagają oddzielenia we wzorach ogólnych części „ o ” oraz „ Hi ” oraz wskazania szczególnych właściwości części „ Hi ” poprzez wprowadzenie liczby „ i ” wraz z jej własnością $i^2 = -1$. Wykorzystując tę własność w określonych kalkulacjach, otrzymujemy ten sam wzór ogólny, co za pomocą liczb rzeczywistych bez jej zastosowania. To dowodzi wprost, że w opisywanym przypadku geometrycznym mamy do czynienia z liczbami o własnościach tożsamych z definitywnie określonymi liczbami urojonymi. Wykorzystanie tych własności prowadzi do otrzymania wyników równoważnych z rzeczywistymi, co uzasadnia korzystanie z liczb urojonych w przestrzeni euklidesowej jako liczb stanowiących część tej przestrzeni.

Liczby zespolone są więc otrzymywane z geometrii euklidesowej i proporcji tej geometrii zgodnie z prawami przestrzeni euklidesowej, ponieważ są częścią tej geometrii, nie są zaś wprowadzane w przestrzeń euklidesową syntetycznie.

Spis treści

Wstęp.....	2
1. Definicja liczb zespolonych w przestrzeni zespolonej.....	4
2. Definicja liczb zespolonych w przestrzeni euklidesowej.....	6
3. Definicja liczby urojonej w geometrii euklidesowej.....	9
4. Własność szczególna jednostki urojonej $i^2 = -1$ w geometrii euklidesowej.....	12
5. Własności geometryczne i algebraiczne figur, które pozwoliły na wyciągnięcie wzorów i wniosków, zawartych w niniejszej publikacji. Twierdzenia i dowody twierdzeń. Metodologia i etapy analizy.....	14
5.1. Własności ogólne par trójkątów równoramiennych związanych odwrotnością wysokości i ortowysokości, czyli trójkątów ortoodwrotnych.....	14
5.2. Własności ogólne par trójkątów ortoodwrotnych opisanych na paraboli.....	16
5.3. Własności geometryczne i algebraiczne wysokości H paraboli.....	20
5.4. Liczby urojone i liczby zespolone jako własność geometryczna i algebraiczna powiązania trójkątów równoramiennych i prostokątnych z parabolą w układzie kartezjańskim.....	23
6. Informacja o źródłach.....	27
6.1. Bibliografia.....	27
6.2. Oświadczenie dotyczące korzystania z algorytmów AI i oprogramowania.....	27
6.3. Oświadczenie o innowacyjności wzorów i twierdzeń.....	27

1. Definicja liczb zespolonych w przestrzeni zespolonej

Liczba zespolona ¹ z jest definiowana jako para uporządkowana (a, b) liczb rzeczywistych takich, że spełniają:

$$z = a + bi \quad \text{oraz} \quad i^2 = -1$$

Można również spotkać się z zapisem liczby zespolonej jako²:

$$z = a + b\sqrt{-1}$$

Liczbę a nazywamy częścią rzeczywistą liczby zespolonej z i oznaczamy symbolem $Re z$. Liczbę b częścią urojoną liczby zespolonej z i oznaczamy symbolem $Im z$:

$$Re z = a$$

$$Im z = b$$

Liczby zespolone w postaci $a + 0i$ są zapisywane jako a i utożsamiane z liczbami rzeczywistymi o wartości równej a .

Liczba zespolona jest równa zero, wtedy i tylko wtedy, gdy $Re z = 0$ i $Im z = 0$.

Kolejność liter w zapisie $z = a + bi$ nie zmienia wartości liczby zespolonej:

$$a + bi = a + ib = bi + a = ib + a.$$

Liczba przeciwna $-z$ do liczby zespolonej z jest zdefiniowana jako liczba zespolona o przeciwnej części rzeczywistej i urojonej:

$$-z = -a - bi$$

Liczba sprzężona \bar{z} do liczby zespolonej z lub inaczej sprzężenie \bar{z} liczby zespolonej z jest zdefiniowane jako liczba zespolona o tożsamej części rzeczywistej oraz przeciwnej części urojonej, czyli³:

$$\bar{z} = a - bi$$

Przy czym podwójne sprzężenie liczby z jest równe liczbie z .

$$\overline{\bar{z}} = z = a + bi$$

Moduł liczby zespolonej z to wartość bezwzględna tej liczby, inaczej odległość w linii prostej punktu $z = (a, b)$ od punktu $(0,0)$ układu osi. Wzór na moduł liczby zespolonej jest oparty na twierdzeniu Pitagorasa i zdefiniowany jako:

$$|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$$

¹ Dostęp do treści: Tomasz Zabawa, [Liczb zespolone](http://wms.mat.agh.edu.pl), Wydział Matematyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (WMS AGH), wms.mat.agh.edu.pl, opis liczb zespolonych i zadania z rozwiązaniami, przez stronę <http://web.archive.org> z zapisu z dnia 16.07.2018.

² Historia matematyki od czasów najdawniejszych do początku XIX stulecia (tłum. z jęz. ros.). A.P. Juszkiewicz (red.). T. 3. Warszawa: PWN, 1977, s. 70–71

³ <https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/3932383>

Moduł liczby zespolonej $|z|$ spełnia następujące warunki:

$$|z| = |\bar{z}|$$

$$|z|^2 = z\bar{z} \rightarrow |z| = \sqrt{z\bar{z}}$$

Obecna interpretacja geometryczna liczb zespolonych definiuje je jako punkty na tzw. płaszczyźnie zespolonej lub inaczej płaszczyźnie Gaussa wyposażonej w dwie osie rzeczywiste.

Osie te mogą tworzyć układ prostokątny lub układ biegunowy współrzędnych.

Liczbie zespolonej $a + bi$ w układzie prostokątnym odpowiada punkt o współrzędnych (a, b) . W tym układzie współrzędnych oś OX odpowiada części rzeczywistej a liczby zespolonej, a oś OY odpowiada części urojonej b liczby zespolonej. Płaszczyznę opisaną tak zdefiniowanym układem współrzędnych nazywamy diagramem Arganda⁴.

⁴ <https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/;3870962>

2. Definicja liczb zespolonych w przestrzeni euklidesowej.

Próbowałam zachować definicję liczby zespolonej jako punktu także w geometrii euklidesowej, ale wyniki tych prób zakończyły się niepowodzeniem.

Liczba zespolona w geometrii euklidesowej nie jest punktem, a wyrażeniem ogólnym na określenie długości dwóch równych odcinków łączących punkt na paraboli z kierownicą i ogniskową tej paraboli, czyli liczby zespolone są wyrażeniami ogólnymi na określenie długości promieni wodzących paraboli.

Aby umożliwić analizę porównawczą liczb zespolonych na płaszczyźnie euklidesowej i zespolonej, można zdefiniować liczbę zespoloną jako specyficzną współrzędną specyficznego punktu. Na płaszczyźnie euklidesowej można określić liczbę zespoloną jako jedną ze współrzędnych punktu na paraboli, która wyraża odległość tego punktu od miejsca geometrycznego paraboli, a nie odległość tego punktu od osi rzeczywistej.

Jest to więc współrzędna układu odniesienia, umieszczonego w formie paraboli na układzie współrzędnych kartezjańskim, którym to układem odniesienia jest geometria paraboli, dokładniej elementem odniesienia jest element geometrii - kierownica paraboli, która jest urojoną osią wartości odniesienia, generującą drugi zestaw współrzędnych punktu.

Poniżej wyjaśniam:

Zdefiniujmy punkt z opisany na paraboli jako trójkę uporządkowaną:

$$z = (Hi, b, o)$$

Ta trójka uporządkowana opisująca punkt na paraboli jest jednoznaczna i niedowolna, uporządkowana następującymi relacjami z jednostką osi urojonej Hi oraz między sobą:

$$f(x) = ax^2 \leftrightarrow H = \frac{-1}{4a}$$

$$o = \frac{b^2}{16H}$$

$$b = \sqrt{16oH}$$

Tylko trójki liczb rzeczywistych spełniające wszystkie te warunki opisują punkty na paraboli związane z liczbami zespolonymi.

Każdemu takiemu punktowi paraboli w geometrii euklidesowej można przypisać dwie pary współrzędnych: parę współrzędnych rzeczywistych, odpowiadającą osiom rzeczywistym X i Y:

$$z = \left(\frac{b}{2}, o\right) \leftrightarrow x = \frac{b}{2}, y = o$$

gdzie dodatkowo:

b – szerokość ramion paraboli w punkcie z (dla wykresu funkcji $f(x) = ax^2$),

oraz parę współrzędnych urojonych, odpowiadającą osi rzeczywistej Y oraz osi urojonej X', będącej kierownicą paraboli określonej wykresem funkcji $f(x) = ax^2$, gdzie jedna z nich jest współrzędną rzeczywistą, a druga jest współrzędną zespoloną, spełniającą warunek równania wartości rzeczywistej:

$$z = \left(\frac{b}{2}, (o + Hi) \right) \leftrightarrow x = \frac{b}{2}, y = (o + Hi) \leftrightarrow \sqrt{\frac{b^2}{4} + o^2} = \sqrt{\frac{b^2}{4} + o^2 + 2oH + 2H^2}$$

gdzie:

$\frac{b}{2}$ – współrzędna rzeczywista współrzędnych urojonych,

$(o + Hi)$ – współrzędna zespolona współrzędnych urojonych (liczba zespolona),

o – część rzeczywista współrzędnej zespolonej współrzędnych urojonych, wyznaczająca odległość punktu z w linii prostopadłej do osi rzeczywistej X ,

Hi – część urojona współrzędnej zespolonej współrzędnych urojonych (liczba urojona), której dodanie wyznacza odległość punktu w linii prostopadłej do kierownicy paraboli.

Kolejność liter w zapisie $y = (o + Hi)$ nie zmienia wartości liczby zespolonej:

$$o + Hi = o + iH = Hi + o = iH + o.$$

Punkt przeciwny $-z$ do punktu na paraboli z posiada współrzędną zespoloną w postaci liczby zespolonej o przeciwnej części rzeczywistej i urojonej:

$$-z = \left(-\frac{b}{2}, (-o - Hi) \right)$$

Punkt sprzężony \bar{z} do punktu na paraboli z lub inaczej sprzężenie \bar{z} punktu na paraboli z posiada współrzędną zespoloną w postaci liczby zespolonej o tożsamej części rzeczywistej oraz przeciwnej części urojonej, czyli:

$$\bar{z} = \left(\frac{b}{2}, (-o - Hi) \right)$$

Przy czym podwójne sprzężenie punktu z jest równe punktowi z .

$$\bar{\bar{z}} = z = \left(\frac{b}{2}, (o + Hi) \right)$$

Moduł punktu z na paraboli wylicza odległość od punktu $(0,0)$ układu współrzędnych. Korzystając ze współrzędnych opartych o geometryczne odległości danego punktu od kierownicy paraboli, musimy potraktować wyrażenie Hi w $(o+Hi)$ jako długość urojoną, by otrzymać rzeczywistą wartość bezwzględną.

Jeżeli oprzemy moduł o współrzędne rzeczywiste punktu, to otrzymamy wzór ogólny na wartość bezwzględną odległości w linii prostej między punktem $(0,0)$, czyli między punktem przecięcia osi rzeczywistych X i Y , a punktem z :

$$z = \left(\frac{b}{2}, o \right)$$

$$|z| = \sqrt{\left(\frac{b}{2}\right)^2 + o^2} = \sqrt{\frac{b^2}{4} + o^2}$$

Jeżeli oprzemy moduł o współrzędne urojone, to otrzymamy wzór ogólny na wartość bezwzględną odległości do punktu $(0,0)$ układu współrzędnych, wyrażoną w liczbach zespolonych.

Wzór ogólny na tę wartość opiera się na twierdzeniu Pitagorasa i składa się z części rzeczywistej, która wylicza rzeczywistą długość odcinka, oraz z części urojonej, której wartość musi wynieść 0, by móc wyliczyć rzeczywistą długość.

$$z = \left(\frac{b}{2}, (o + Hi)\right)$$

$$z = \sqrt{\left(\frac{b}{2}\right)^2 + (o + Hi)^2}$$

$$|z| = \sqrt{\frac{b^2}{4} + o^2 + 2oH + 2H^2}$$

gdzie:

$$\sqrt{\frac{b^2}{4} + o^2} \quad \text{– część rzeczywista, wyliczająca rzeczywistą odległość do punktu zerowego urojonego}$$

$$2oH + 2H^2 \quad \text{– część urojona, której wartość musi wynieść zero, by otrzymać rzeczywistą wartość bezwzględną dla punktu}$$

Na Rysunku 2 reprezentacja na wykresie definicji ogólnych liczb zespolonych w geometrii euklidesowej.

3. Definicja liczby urojonej w geometrii euklidesowej.

W analizie liczb zespolonych w układzie kartezjańskim każda liczba urojona jest odległością wierzchołka paraboli od ogniska oraz od kierownicy, stanowiąc wyraz określenia długości w odniesieniu do miejsc geometrycznych paraboli. W tym kontekście liczba urojona Hi jest tożsama z wysokością paraboli: określa krzywiznę paraboli, a także stanowi część urojoną we wzorze ogólnym $(o+Hi)$ na odległość punktu paraboli od kierownicy oraz ogniska.

Każda taka liczba w postaci Hi jest powiązana jednoznacznie z jedną osią urojoną poprzez relację:

$$f(x) = ax^2 \Leftrightarrow Hi = \frac{-1}{4a}$$

Można więc na płaszczyźnie euklidesowej określić nieskończoną ilość osi urojonych, tak jak i liczb urojonych (Rysunek 3).

Na każdej osi urojonej $f(x) = ax^2$ o danej jednostce wyrażonej w liczbie urojonej Hi , można opisać nieskończoną ilość punktów z , spełniających podane warunki (Rysunki 4 i 5).

$$z = (H, b, o), \quad z = \left(\frac{b}{2}, o\right)$$

$$f(x) = ax^2 \leftrightarrow H = \frac{-1}{4a}$$

$$o = \frac{b^2}{16H}$$

$$b = \sqrt{16oH}$$

Rysunek 4 : Przykład osi urojonej opartej o jednostkę urojoną $1i$ z zaznaczonymi przykładowymi punktami, posiadającymi współrzędne rzeczywiste i urojone.

Rysunek 5 : Przykład osi urojonej opartej o jednostkę urojoną $4i$ z zaznaczonymi przykładowymi punktami z, posiadającymi współrzędne rzeczywiste i urojone.

$$-\frac{b^2}{4} = -4oHi \quad /:* -4$$

$$b^2 = 16oHi$$

$$b = \sqrt{16oHi}$$

Zastosowanie własności szczególnej jednostki urojonej skutkuje następującym rozwinięciem kalkulacji:

$$(o + Hi)^2 = \left(\frac{b}{2}\right)^2 + (o - Hi)^2$$

$$\sqrt{\left(\frac{b}{2}\right)^2} = \sqrt{(o + Hi)^2 - (o - Hi)^2}$$

$$\frac{b}{2} = \sqrt{(o + Hi)^2 - (o - Hi)^2} \quad /:* 2$$

$$b = \sqrt{4((o + Hi)^2 - (o - Hi)^2)}$$

$$b = \sqrt{(4o^2 + 8oHi + Hi^2) - (4o^2 - 8oHi + Hi^2)}$$

$$b = \sqrt{(4o^2 + 8oHi - 1H) - (4o^2 - 8oHi - 1H)}$$

$$b = \sqrt{4o^2 + 8oHi - 1H - 4o^2 + 8oHi + 1H}$$

$$b = \sqrt{16oHi}$$

Otrzymujemy ten sam wzór ogólny, co za pomocą liczb rzeczywistych. To dowodzi wprost, że w opisywanym przypadku geometrycznym mamy do czynienia z liczbami o własnościach tożsamy z definitywnie określonymi liczbami urojonymi.

Wykorzystanie tych własności prowadzi do otrzymania wyników równoważnych z rzeczywistymi, co uzasadnia korzystanie z liczb urojonych w przestrzeni euklidesowej jako liczb stanowiących część tej przestrzeni.

5. Własności geometryczne i algebraiczne figur, które pozwoliły na wyciągnięcie wzorów i wniosków, zawartych w niniejszej publikacji. Twierdzenia i dowody twierdzeń. Metodologia i etapy analizy.

5.1. Własności ogólne par trójkątów równoramiennych związanych odwrotnością wysokości i ortowysokości, czyli trójkątów ortoodwrotnych.

Wprowadzam dla uproszczenia termin ortowysokość jako odległość ortocentrum od punktu środkowego podstawy trójkąta równoramiennego.

Także dla uproszczenia, wprowadzam i definiuję pojęcie trójkątów ortoodwrotnych. Zgodnie z oznaczeniami punktów na Rysunku 7, dla każdej pary trójkątów równoramiennych związanych ($\triangle ACB$, $\triangle ADB$) takiej, że:

- oba trójkąty mają wspólną podstawę $|AB|$, czyli wierzchołki podstawy obu trójkątów znajdują się w tych samych punktach A i B,
- wysokość jednego z trójkątów jest ortowysokością drugiego:

$$h_{\triangle ACB} = |CF| = o_{\triangle ADB}$$

$$h_{\triangle ADB} = |DF| = o_{\triangle ACB}$$

gdzie:

h – wysokość trójkąta równoramiennego

o – ortowysokość

suma kątów wierzchołków tych trójkątów wynosi 180° , a trójkąty wyznaczone przez symetryczną obu trójkątów są podobne, co definiuję:

$$\angle ACB + \angle ADB = 180^\circ$$

$$\triangle CAF \sim \triangle DAF$$

Taka para trójkątów spełniająca takie warunki jest parą trójkątów ortoodwrotnych.

Rysunek 7

$$\angle ACG = 180^\circ \wedge \angle ECB = 180^\circ \rightarrow \angle ACE + \angle ACB = 180^\circ \wedge \angle ACE + \angle ECG = 180^\circ$$

$$\angle ACE + \angle ACB = 180^\circ \wedge \angle ACE + \angle ECG = 180^\circ \rightarrow \angle ACB = \angle ECG$$

$$\angle ACB = \angle ECG \rightarrow \angle ADB = 360^\circ - \angle CED^\circ - \angle CGD^\circ - \angle ABC$$

$$\angle CED = \angle CGD = 90^\circ \rightarrow \angle CED + \angle CGD = 180^\circ$$

$$\angle ADB = 360^\circ - 180^\circ - \angle ACB \rightarrow \angle ACB + \angle ADB = 180^\circ$$

$$\angle ACF = \angle ECD = \frac{\angle ACB}{2} \rightarrow 180^\circ - \angle ACF + \angle ECD = \angle ADB$$

$$180^\circ - \angle ACF - \angle ECD = \angle ADB \rightarrow \angle ADB = \angle ACE$$

$$\frac{\angle ADB}{2} + \angle DAF + 90^\circ = 180^\circ \rightarrow \frac{\angle ADB}{2} + \angle DAF = 90^\circ$$

$$\angle ACB + \angle ADB = 180^\circ \rightarrow \frac{\angle ACB + \angle ADB}{2} = 90^\circ$$

$$\frac{\angle ACB + \angle ADB}{2} = 90^\circ \rightarrow \frac{\angle ADB}{2} = 90^\circ - \frac{\angle ACB}{2} \wedge \frac{\angle ACB}{2} = 90^\circ - \frac{\angle ADB}{2}$$

$$\angle CAF = 90^\circ - \frac{\angle ACB}{2} \rightarrow \angle CAF = \frac{\angle ADB}{2}$$

$$\angle DAF = 90^\circ - \frac{\angle ADB}{2} \rightarrow \angle DAF = \frac{\angle ACB}{2}$$

$$\angle CAF = \angle ADF \wedge \angle ACF = \angle DAF$$

$$\triangle CAF \sim \triangle DAF$$

$$\frac{|AF|}{|CF|} = \frac{|DF|}{|AF|} = \frac{|AD|}{|AC|}$$

5.2. Własności ogólne par trójkątów ortoodwrotnych opisanych na paraboli.

Dla każdego trójkąta ACB , jaki istnieje, możemy ustalić prostą k równoległą do podstawy tego trójkąta i w odległości równej wysokości tego trójkąta opuszczonej na podstawę. Dla takiej konstrukcji wierzchołek trójkąta będzie znajdował się na prostej k .

Zawsze, dla każdego trójkąta, możemy wyznaczyć ortocentrum D , czyli punkt przecięcia półprostych wypuszczonych z wierzchołków A, B, C i prostopadłych do przeciwległych boków, co wyznaczy trójkąt ADB oparty o tę samą podstawę AB .

Jeśli następnie uczynimy z tej konstrukcji suwak i przy zachowaniu długości i pozycji podstawy względem ustalonej prostej k , zaczniemy ślizgać wierzchołek C po tej prostej k , ortocentrum będzie jednocześnie ślizgać się po paraboli związanej z tą konstrukcją. Dodatkowo wierzchołki podstawy trójkąta zawsze znajdują się na ramionach paraboli.

W trakcie ślizgania wierzchołka C po prostej k trafimy na pozycję punktu C , dla której ortocentrum D znajdzie się dokładnie w punkcie wierzchołka paraboli (zgodnie z Rysunkiem 8 dla $D = W$).

Ten układ oznacza, że mamy do czynienia z parą trójkątów równoramiennych związanych ($\triangle ACB, \triangle ADB$), których symetryczna wyznacza cztery trójkąty prostokątne.

Ponieważ ortocentrum wyznacza wierzchołek trójkąta równoramiennego związanego z danym trójkątem odwrotnością wysokości i ortowysokości, to każda para trójkątów ortoodwrotnych ($\triangle ACB, \triangle ADB$), związana jest jednoznacznie z tą samą parabolą. Dodatkowo jeden trójkąt z pary trójkątów ortoodwrotnych ma swój wierzchołek w wierzchołku paraboli.

Ponieważ istnieje zależność związująca kąt wierzchołka trójkąta równoramiennego ACB z długością jego podstawy oraz odległością ortocentrum od podstawy, każdy trójkąt ACB o danym kącie wierzchołka ma unikalną odległość od wierzchołka takiej wspólnej paraboli.

Dwa trójkąty niepodobne nie mogą mieć wierzchołków podstaw w tych samych punktach na krzywej parabolicznej, z którą są związane przez ortocentrum.

Im wyższy kąt wierzchołka trójkąta równoramiennego ACB , tym większa odległość podstawy od wierzchołka paraboli.

Rysunek 9

Zgodnie z Rysunkiem 9:

Dla każdego $\triangle ACB$, każdego $\triangle EFG$, każdego punktu D_1 , każdego punktu D_2 , każdego punktu C' , każdego punktu F' , każdej krzywej parabolicznej m , każdego punktu W , każdego punktu O , każdej prostej n takich, że

$$|AC| = |BC| \text{ i } |EF| = |GF|, \text{ oraz}$$

wierzchołki podstaw $|AB|$, $|EG|$ znajdują się na jednej krzywej parabolicznej m , oraz

punkt C' leży w połowie odcinka $|AB|$, czyli $|AC'| = |C'B|$, oraz

punkt F' leży w połowie odcinka $|EG|$, czyli $|EF'| = |F'G|$, oraz

punkt D_1 to ortocentrum $\triangle ACB$, oraz

punkt D_2 to ortocentrum $\triangle EFG$, oraz

punkt W to wierzchołek krzywej parabolicznej m , oraz

punkt O to ogniskowa krzywej parabolicznej m , oraz

prosta n jest równoległa do podstaw $|AB|$ oraz $|EG|$, oraz

wierzchołek krzywej parabolicznej W , punkt D_1 , punkt D_2 leżą na prostej n ,

jest tak, że

jeśli kąt wierzchołka $\angle EFG$ równy β_1 jest mniejszy od kąta wierzchołka $\angle ACB$ równego β_2 ,

to wtedy i tylko wtedy

odległość $D_1F' < D_2C'$.

Rysunek 10

Zgodnie z Rysunek 10:

$(\triangle ACB, \triangle ADB)$ – para trójkątów ortoodwrotnych, czyli trójkątów równoramiennych, związanych odwrotnością wysokości i ortowysokości oraz wspólną podstawą, stąd

$$\triangle ACC' \sim \triangle ADC'$$

oraz

$$h_{\triangle ACB} = |CC'| = o_{\triangle ADB}$$

$$h_{\triangle ADB} = |DC'| = |WC'| = o_{\triangle ACB}$$

$$|AC'| = \frac{b_{\triangle ACC'}}{2} = \frac{b_{\triangle ADC'}}{2} = \frac{b}{2}$$

gdzie:

h – wysokość trójkąta równoramiennego

o – ortowysokość

b – podstawa pary trójkątów równoramiennych

oraz

$$H = |DO| = |WO| = |JD| = |JW| = |J'W'| = |W'O'|$$

H – wysokość paraboli (odległość wierzchołka paraboli od ogniska, równa odległości wierzchołka paraboli od kierownicy)

$$\triangle ACC' \sim \triangle ADC' \leftrightarrow \frac{|AC'|}{|CC'|} = \frac{|DC'|}{|AC'|} = \frac{|AD|}{|AC|} \leftrightarrow \frac{\frac{b}{2}}{h_{\triangle ACB}} = \frac{o_{\triangle ACB}}{\frac{b}{2}}$$

Stąd, zgodnie z Rysunkiem 10, dla każdego trójkąta ACB związanego z parabolą o wysokości H :

$$\frac{b^2}{4} = oh$$

$$b = 2\sqrt{oh}, \quad o = \frac{b^2}{4h}, \quad h = \frac{b^2}{4o}$$

$$(o + H)^2 = \left(\frac{b}{2}\right)^2 + (o - H)^2$$

$$o^2 + 2oH + H^2 = \frac{b^2}{4} + o^2 - 2oH + H^2 \quad / -o^2$$

$$2oH + H^2 = \frac{b^2}{4} - 2oH + H^2$$

$$-\frac{b^2}{4} = -2oH + H^2 - 2oH - H^2$$

$$-\frac{b^2}{4} = -4oH \quad / : * -4$$

$$b^2 = 16oH$$

$$b = \sqrt{16oH}$$

$$\begin{cases} b = \sqrt{16oH} \\ b = 2\sqrt{ho} \end{cases} \leftrightarrow h = 4H$$

Wszystkie trójkąty równoramienne spełniają więc następujące wzory ogólne:

$$h = 4H, \quad h = \frac{b^2}{4o}, \quad b = 2\sqrt{oh}, \quad o = \frac{b^2}{4h}$$

gdzie:

h – wysokość dowolnego trójkąta równoramiennego,

H – wysokość paraboli związanej z danym trójkątem równoramiennym,

B – podstawa dowolnego trójkąta równoramiennego,

o – ortowysokość (odległość ortocentrum trójkąta równoramiennego od środka podstawy, a także odległość wierzchołka paraboli związanej z trójkątem od środka podstawy trójkąta, gdyż ortocentrum i wierzchołek paraboli znajdują się w tym samym punkcie).

Stąd, jeżeli wszystkie trójkąty równoramienne związane z parabolą o tej samej wysokości paraboli H mają tę samą wysokość h , to kąt wierzchołka każdego z trójkątów jest proporcjonalny do długości podstaw tych trójkątów.

$$\angle ACB = \frac{b_n}{h}$$

Stąd, skoro ortowysokość trójkąta jest proporcjonalna do podstawy trójkąta, to także kąt wierzchołka jest proporcjonalny do ortowysokości.

$$\angle ACB = \frac{o_n}{h}$$

Dlatego, wracając do Rysunku 9 i twierdzenia o uporządkowaniu trójkątów na paraboli:

jeżeli kąt wierzchołka $\beta_1 < \beta_2$, to ortowysokość ($o_1 = |D_1F'|$) $<$ ($o_2 = |D_2C'|$).

5.3. Własności geometryczne i algebraiczne wysokości H paraboli.

Odcinek H wyrażający wysokość paraboli jest zawsze jednostką proporcji dla wszystkich trójkątów prostokątnych, będących symetrycznymi ortoodwrotnymi trójkątów równoramiennych opisanych na paraboli.

Wysokość paraboli, wyrażona w długości H , jest zawsze jednostką nierelatywną i niezależną od układu odniesienia, w jakim parabola jest umieszczona oraz rzeczywistych przyjętych jednostek tego układu odniesienia, dla wszystkich trójkątów równoramiennych i prostokątnych związanych z tą parabolą.

Zgodnie z twierdzeniem Talesa, na każdym trójkącie prostokątnym można wyznaczyć miejsce geometryczne, dla którego stosunek długości z nim związanych wyniesie 1:

Rysunek 11

Jest to miejsce szczególne i jednoznaczne dla każdego istniejącego trójkąta prostokątnego.

Dla każdej paraboli oraz wszystkich trójkątów prostokątnych będących symetryczną trójkąta równoramiennego, którego wierzchołek znajduje się w wierzchołku paraboli, a podstawa jest równoległa do kierownicy paraboli oraz oparta na wykresie tej paraboli (czyli wierzchołki podstawy są punktami należącymi do wykresu tej paraboli), wysokość paraboli wyznacza to miejsce szczególne.

Dla każdego takiego trójkąta wysokość paraboli jest odcinkiem równym 1 dla proporcji jego wysokości i podstawy.

Rysunek 12

Zgodnie z Rysunkiem 12, wyznaczam poszczególne proporcje poszczególnych długości związanych z trójkątem $AC'D$, korzystając z twierdzenia Talesa:

$$\frac{|OD|}{|A_3D|} = \frac{|C'O|}{|AD|}$$

Wprowadzam oznaczenia długości zgodne z wcześniej wyprowadzonymi wzorami:

$$|OD| = H$$

$$|CD| = o - h$$

$$|C'O| = o$$

$$|AC'| = \frac{b}{2}$$

gdzie:

h – wysokość trójkąta ACB ,

H – wysokość paraboli m ,

b – podstawa trójkąta ACB ,

o – ortowysokość trójkąta ACB

Sprowadzam pozostałe odcinki zawarte w proporcjach do postaci wyrażalnych w ustalonych długościach, korzystając z twierdzenia Talesa oraz twierdzenia Pitagorasa:

$$|A_3D|^2 = |A_3O|^2 + |OD|^2$$

$$|A_3O| = \frac{|AC'|}{|C'O|}$$

$$|A_3O| = \frac{\frac{b}{2}}{o} = \frac{b}{2o}$$

$$|A_3D|^2 = \left(\frac{b}{2o}\right)^2 + H^2$$

$$|A_3D| = \sqrt{\left(\frac{b}{2o}\right)^2 + H^2}$$

$$|AD|^2 = |AC'|^2 + |C'D|^2$$

$$|AD|^2 = \left(\frac{b}{2}\right)^2 + o^2$$

$$|AD| = \sqrt{\left(\frac{b}{2}\right)^2 + o^2}$$

$$\frac{|OD|}{|A_3D|} = \frac{|C'O|}{|AD|} \rightarrow \frac{H}{\sqrt{\left(\frac{b}{2o}\right)^2 + H^2}} = \frac{o}{\sqrt{\left(\frac{b}{2}\right)^2 + o^2}}$$

Rozwiązuję równanie, zaczynam od pozbycia się niewymierności z mianownika:

$$\left(\frac{H}{\sqrt{\left(\frac{b}{2o}\right)^2 + H^2}}\right)^2 = \left(\frac{o}{\sqrt{\left(\frac{b}{2}\right)^2 + o^2}}\right)^2$$

$$\frac{H^2}{\left(\frac{b}{2o}\right)^2 + H^2} = \frac{o^2}{\left(\frac{b}{2}\right)^2 + o^2}$$

Wyliczam iloczyn przekątny:

$$H^2 \left(\frac{b^2}{4} + o^2\right) = o^2 \left(\frac{b^2}{4o^2} + H^2\right)$$

$$\frac{b^2H^2}{4} + o^2H^2 = \frac{b^2}{4} + o^2H^2$$

$$\frac{b^2}{4} = \frac{b^2H^2}{4} + o^2H^2 - o^2H^2$$

Mnożę obustronnie przez 4, otrzymując :

$$b^2 = b^2H^2$$

Obustronnie dzielę przez b^2 , otrzymując:

$$H = \pm 1$$

Wysokość paraboli H jest długością szczególną geometrycznie i algebraicznie w rozważaniach nad innymi wymiarami paraboli.

Wysokość paraboli H jest związaną relacją różnego stopnia z innymi jej wymiarami, występuje w wielu wzorach jako składnik sumy, różnicy oraz proporcji jednocześnie. W jednym wzorze możemy wyrazić wiele rzeczywistych relacji jednej długości z wieloma innymi długościami jednocześnie, co czyni tę jedną długość H tak szczególną geometrycznie i algebraicznie. Ponadto długość H występuje dwa razy jako odległość od jednego punktu w dwóch przeciwnych kierunkach i jest to właściwość geometryczna, która znajduje swoje odzwieriedlenie w opisie algebraicznym.

5.4. Liczby urojone i liczby zespolone jako własność geometryczna i algebraiczna powiązania trójkątów równoramiennych i prostokątnych z parabolą w układzie kartezjańskim.

Liczby zespolone są wpisane w konstrukcję paraboli rozważanej w ramach powiązania z trójkątami równoramiennymi i ortocentrum, ponieważ określanie w wyprowadzanych wzorach ogólnych wyrażeń $(o + Hi)$ oraz $(o - Hi)$ jest nieuniknione i konieczne ze względu na konstrukcję (Rysunek 13). Te wyrażenia bezpośrednio wynikają z właściwości geometrycznych i algebraicznych, pojawiają się naturalnie i spontanicznie, na podstawie geometrii i dedukcji z geometrii.

Rysunek 13 :
Wzory ogólne na długości boków trójkąta prostokątnego w analizie w odniesieniu do geometrii paraboli, występujące jednocześnie w relacji do każdego punktu na paraboli.

Zgodnie z rysunkami 12 i 13, w geometrii paraboli, dla każdego punktu tej paraboli, możemy wyznaczyć cztery trójkąty prostokątne, których boki mają odpowiednio następujące wzory ogólne na długość rzeczywistą:

$$\Delta 1: \begin{cases} \text{przyprostokątna 1} = \frac{b}{2} \\ \text{przyprostokątna 2} = (o + Hi) \\ \text{przeciwprostokątna} = \sqrt{\left(\frac{b}{2}\right)^2 + (o + Hi)^2} \end{cases}$$

$$\Delta 2: \begin{cases} \text{przyprostokątna 1} = \frac{b}{2} \\ \text{przyprostokątna 2} = o \\ \text{przeciwprostokątna} = (o - Hi) \end{cases}$$

$$\Delta 3: \begin{cases} \text{przyprostokątna } 1 = \frac{b}{2} \\ \text{przyprostokątna } 2 = (o - Hi) \\ \text{przeciwprostokątna} = \begin{cases} \text{wzór 1: } (o + Hi) \\ \text{wzór 2: } \sqrt{\left(\frac{b}{2}\right)^2 + (o - Hi)^2} \end{cases} \end{cases}$$

$$\Delta 4: \begin{cases} \text{przyprostokątna } 1 = \frac{b}{4} \\ \text{przyprostokątna } 2 = o \\ \text{przeciwprostokątna} = (o + Hi) \end{cases}$$

Gdzie, zgodnie z rysunkiem 12:

h – wysokość trójkąta ACB ,

H – wysokość paraboli m ,

b – podstawa trójkąta ACB ,

o – ortowysokość trójkąta ACB .

Zastosowanie formy liczby urojonej Hi dla długości oznaczającej wysokość paraboli ma swoje uzasadnienie, które opiera się na właściwościach promieni wodzących paraboli, które wymagają oddzielenia we wzorach ogólnych części „ o ” oraz „ Hi ” oraz wskazania szczególnych właściwości części „ Hi ” poprzez wprowadzenie liczby „ i ”.

Wyrażenie Hi jest jednocześnie wyrazem skalowania paraboli, przeliczania jej geometrii na jednostki tego układu współrzędnych:

$$f(x) = ax^2 \leftrightarrow Hi = \frac{-1}{4a}$$

Istnienie liczb zespolonych w geometrii euklidesowej jest więc uzasadnione własnościami paraboli oraz własnościami układu współrzędnych kartezjańskiego jednocześnie.

Własność szczególna liczby zespolonej, która rozkłada ją na część rzeczywistą i urojoną, wynika z geometrii paraboli także w oderwaniu od układu współrzędnych.

Rozpatrywana geometria generuje paradoks, gdzie dla jednej długości wynikają dwa wzory ogólne, z których jeden daje wynik rzeczywisty bezpośrednio, drugi zaś wymaga zastosowania liczb zespolonych, których część urojona musi mieć wartość 0 (rysunek 14, długość k):

$$k^2 = \left(\sqrt{\left(\frac{b}{4}\right)^2 + (Hi)^2} \right)^2 + (o + Hi)^2$$

$$k = \sqrt{\left(\frac{b}{4}\right)^2 + (Hi)^2 + (o + Hi)^2}$$

$$k^2 = \left(\frac{b}{4}\right)^2 + o^2$$

$$k = \sqrt{\left(\frac{b}{4}\right)^2 + o^2}$$

$$\sqrt{\left(\frac{b}{4}\right)^2 + (Hi)^2 + (o + Hi)^2} = \sqrt{\left(\frac{b}{4}\right)^2 + o^2}$$

$$\sqrt{\frac{b^2}{16} + o^2 + 2oHi + 2H^2i^2} = \sqrt{\frac{b^2}{16} + o^2}$$

Równanie może być spełnione dla wartości rzeczywistej tylko z uwzględnieniem, że część urojona wynosi 0.

Rysunek 14 :

Na długość odcinka k można określić dwa różne wzory ogólne na podstawie różnych trójkątów prostokątnych i tylko jeden z tych wzorów pozwoli na wyliczenie bezpośrednio długości rzeczywistej, drugi zaś wymaga zastosowania liczb zespolonych.

gdzie, zgodnie z rysunkiem 14:

Hi – wysokość paraboli, odcinki $|J'W'| = |W'O'| = |JW| = |WO|$,

b – podstawa trójkąta ACB , odcinek $|AB|$,

o – ortowysokość trójkąta ACB , odcinki $|OC'| = |O'A|$.

k – odcinek $|LA|$

Liczba zespolona jest odległością od kierownicy paraboli, część rzeczywista liczby zespolonej jest odległością od wierzchołka, a liczba urojona jest wysokością paraboli, czyli odległością wierzchołka paraboli od kierownicy. Płaszczyzna zespolona i liczba zespolona opisana na niej w geometrii euklidesowej różni się więc znacznie od płaszczyzny zespolonej i liczby zespolonej opisanej na niej według jej ogólnieprzyjętej definicji (rysunek 15).

Własność szczególna jednostki urojonej:

$$i^2 = -1$$

może być zastosowana bezpośrednio dla przeliczania współrzędnych rzeczywistych wyrażonych w długościach opartych na geometrii paraboli na długości oparte na układzie współrzędnych kartezjańskim. Liczba zespolona pozostaje, jak określałam wcześniej, jedną ze współrzędnych punktu rzeczywistego.

W takim zastosowaniu liczby urojone są translacją matematyczną pozycji w jednym układzie odniesienia na pozycję w drugim układzie odniesienia. Dokładniej ujmując, pierwszym układem odniesienia jest tu wewnętrzna geometria figury (paraboli), pozwalająca zastosować wzory ogólne na odległości rzeczywiste, zaś drugim układem odniesienia jest układ współrzędnych, pozwalający umieścić figurę w szerszym kontekście topologicznym kartezjańskiego układu współrzędnych.

Wykres paraboli jest kartezjańskim odpowiednikiem płaszczyzny zespolonej, wynikającym z geometrii paraboli w sposób spontaniczny, niewymuszony, jako naturalna i logiczna konsekwencja wyciągania wzorów ogólnych dla poszczególnych długości rzeczywistych.

6. Informacja o źródłach

6.1. Bibliografia

1. Dostęp do treści: Tomasz Zabawa, Liczby zespolone, Wydział Matematyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (WMS AGH), wms.mat.agh.edu.pl, opis liczb zespolonych i zadania z rozwiązaniami, przez stronę <http://web.archive.org> z zapisu z dnia 16.07.2018.
2. Historia matematyki od czasów najdawniejszych do początku XIX stulecia (tłum. z jęz. ros.). A.P. Juszkiewicz (red.). T. 3. Warszawa: PWN, 1977, s. 70–71
3. <https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/;3932383>
4. <https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/;3870962>

6.2. Oświadczenie dotyczące korzystania z algorytmów AI i oprogramowania.

Niniejsza publikacja to w całości wynik ludzkiej pracy intelektualnej.

Teksty, wzory oraz grafiki są wynikiem ludzkiej pracy indywidualnej, nie były generowane z użyciem żadnej formy sztucznej inteligencji.

Z użyciem sztucznej inteligencji ChatGPT dokonałam wyszukiwań materiałów omawiających poruszaną problematykę, jednak nie otrzymałam żadnych znaczących wyników.

Z użyciem sztucznej inteligencji dokonałam weryfikacji poprawności przekształcania wyprowadzanych przeze mnie samodzielnie wzorów.

Z użyciem sztucznej inteligencji dokonałam weryfikacji poprawności niektórych ze stosowanych w pracy pojęć matematycznych i ich zestawień w jednym zdaniu.

Grafiki są wynikiem opracowania własnego i do ich utworzenia wykorzystałam programy FreeCAD 0.20.1 oraz CorelDRAW 2020.

6.3. Oświadczenie o innowacyjności wzorów i twierdzeń.

Jeżeli wzory i twierdzenia przedstawione jako będące mojego autorstwa, zawarte w niniejszej publikacji, zostały już w przeszłości opisane przez jakiegokolwiek badacza, nie mam do nich dostępu i nie wiem o ich istnieniu.

Oświadczam, że podjęłam wielokrotnie poszukiwania takich materiałów, jednak bezskutecznie. Zwróciłam się także o pomoc do ośrodków naukowych, jednak bez odpowiedzi.

Oświadczam, że według mojej wiedzy zawarte w tej publikacji twierdzenia i związane z nimi wzory są innowacyjne i do czasu ich opublikowania przeze mnie nie były nigdzie dostępne.